

TILSHUNOS OLIMLARNING TILGA OID QARASHLARI*Sayfullayev Najibullo Hayriddin o'g'li**TerDPI o'qituvchisi**Fahriddinova Muhlisa**TerDPI 2-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada tilshunoslik sohasida faoliyat yuritgan mashhur olimlarning tilshunoslikka oid nazariyalari tahlil qilinadi. Avvalo, tilshunoslik nazariyalarining rivojlanish tarixiga qisqacha nazar tashlanadi. Maqolada Ferdinand de Sossyur, Noam Chomskiy, jadidshunos olimlar va boshqa bir qator olimlarning tilni tahlil qilishda olib borgan yondashuvlari va konseptual strukturalari o'rganiladi. Har bir olimning tilshunoslikka qo'shgan hissasi, ularning asosiy nazariy fikr va tushunchalari, masalan, Sossyurning strukturalizm ta'limoti, Chomskiyning generativ grammatika nazariyasi kabi masalalar muhokama qilinadi. Maqola, shuningdek, bu nazariyalar orasidagi farqlarni va umumiy jihatlarni ham yoritadi, tilshunoslik sohasining zamonaviy ko'rinish va tendensiyalarini ko'rsatib beradi. Ushbu maqola tilshunoslik fanining asosiy yo'nalishlari va ularning rivojlanishini chuqurroq tushunishga qiziqqanlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Tilshunoslik, tilshunos olimlar, nazariyalar, strukturalizm, generativ grammatika, Saussure, Chomskiy, jadidshunos olimlar, til tahlili, Behbudiy, Abdulla Avloniy, yondashuvlar, kommunikatsiya, kognitiv tilshunoslik, ijtimoiy tilshunoslik, poststrukturalizm, etnolingvistika, funksionalizm.

Аннотация: В данной статье анализируются лингвистические теории известных ученых, работавших в области языкознания. Прежде всего дан краткий обзор истории развития лингвистических теорий. В статье рассматриваются подходы и концептуальные конструкции Фердинанда де Соссюра, Ноама Хомского, историков и ряда других ученых при анализе языка. Обсуждается вклад каждого ученого в лингвистику, их основные теоретические идеи и концепции, такие как теория структурализма Соссюра и теория порождающей грамматики Хомского. Статья также проливает свет на различия и общие моменты между этими теориями, показывает современный взгляд и тенденции в области языкознания. Данная статья может быть полезна тем, кто заинтересован в более глубоком понимании основных направлений языкознания и их развития.

Ключевые слова: лингвистика, учёные-лингвисты, теории, структурализм, порождающая грамматика, Соссюр, Хомский, учёные-историки, языковой анализ, Бехбуди, Абдулла Авлони, подходы, коммуникация, когнитивная лингвистика, социоллингвистика, постструктурализм, этнолингвистика, функционализм.

Annotation: This article analyzes the linguistic theories of famous scientists who worked in the field of linguistics. First of all, a brief look at the history of the development of linguistic theories is given. The article examines the approaches and conceptual structures of Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky, historians and a number of other scientists in the analysis of language. Each scientist's contribution to linguistics, their main theoretical ideas and concepts, such as Saussure's theory of structuralism and Chomsky's theory of generative grammar, are discussed. The article also sheds light on the differences and common aspects between these theories, and shows the modern outlook and trends in the field of linguistics. This article may be useful for those who are interested in a deeper understanding of the main areas of linguistics and their development.

Key words: Linguistics, linguistic scientists, theories, structuralism, generative grammar, Saussure, Chomsky, historical scientists, language analysis, Behbudi, Abdulla Avloni, approaches, communication, cognitive linguistics, sociolinguistics, poststructuralism, ethnolinguistics, functionalism.

Tilshunoslik, inson tilining tabiati, tuzilishi, rivojlanishi va ishlatilishini o'rganadigan fan sifatida ko'plab ilmiy maktablar va yondashuvlarni keltirib chiqargan. Tillarni o'rganishda olimlar turli nazariyalar asosida yangi metodlarni ishlab chiqqan va ular orqali tilning ijtimoiy, psixologik, struktural va evolyutsion tomonlarini o'rganlar. Ushbu maqolada tilshunoslikka oid ba'zi mashhur ilmiy qarashlar va nazariyalar tahlil qilinadi. Tilshunoslik tarixida eng birinchi asosiy nazariya Strukturalizmga asoslangan bo'lib, uning asoschisi Ferdinand de Sossyur hisoblanadi. Saussure tildagi barcha elementlar o'rtasidagi munosabatlar va tilning ichki tuzilishini o'rganishga katta ahamiyat bergan. Uning asosiy qarashi shu bo'lganki, til - bu faqat alohida elementlar yig'indisi emas, balki ular o'rtasidagi aloqalar va munosabatlar tizimidir. Sossyur tilni ikki asosiy komponentga bo'lgan: "lan" [tilning umumiy tizimi] va "parol"[1]. U strukturalizmni rivojlantirish uchun bir nechta o'zining nazariyalarini o'ylab topgan va ko'plab izlanishlar olib borib ishlagan. Strukturalizmni rivojlantirishda keyinchalik Strauss, Roland Barthes va Michel Foucault kabi olimlar ham hissa qo'shdilar. Xususan, ulardan Strauss strukturaviy tahlil metodlarini etnologiya va folklor sohalariga tatbiq qilib, til va madaniyatning o'rtasidagi munosabatlarni o'rgandi. Barthes esa tilshunoslik va adabiyot nazariyasini birlashtirib, til va madaniyatdagi belgilarning ma'nosini o'rganishga qaratdi.

Poststrukturalizmدا esa, til va madaniyatga bo‘lgan yondashuvlar yanada ko‘proq subyektivlik va dekonstruksiya tamoyillariga asoslangan. Til haqida yana boshqa olim esa shunday xulosa beradi. XX asrning o‘rtalarida, tilshunoslikda Noam CHomskiy tomonidan ishlab chiqilgan generativ grammatika tilda yangi bir burilish yasadi desam mubolag‘a bo‘lmaydi. CHomskiy tilni faqat tashqi nutqiy ko‘rinishlar emas, balki insonning aqliy tuzilmasi orqali tushunishga harakat qildi. U inson ongida tilni o‘rganishga imkon beradigan biologik imkoniyatlar mavjudligini ta’kidlagan. CHomskiyning “Universal Grammatika” nazariyasi barcha tillarning asosida bir nechta umumiy strukturalar borligini, va bu strukturalar inson aqli tomonidan o‘rganish uchun dastlabki imkoniyatlarni yaratadi degan fikrni ilgari suradi. Bundan tashqari, tilshunoslikda psixologik yondashuvlar ham muhim o‘rin tutadi. Psixolingvistika esa, til va psixika o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganadi. Olimlar tilni inson ongining faoliyati sifatida ko‘rib, tilni insonning fikrlash jarayonlari bilan bog‘lashga harakat qiladilar. Bundan kelib chiqadiki, til faqat kommunikatsiya vositasi emas, balki insonning tafakkur va aql-idrokini aks ettiruvchi bir tizim sifatida qaraladi. Tilning shunday sohasi ham borki, u tilni ijtimoiy kontekstda o‘rganadi va tilning jamiyatdagi roli, ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi farqlar, til va ijtimoiy tabaqalanish o‘rtasidagi aloqalarni aniqlashga qaratiladi. Bu soha ijtimoiy tilshunoslik deyiladi. Bundan tashqari etnolingvistika va funksionalizm kabi yondashuvlar ham tilning ijtimoiy va madaniy muhitga ta’sirini tahlil qiladi. Etnolingvistika tilni milliy va etnik guruhlar identifikatsiyasining asosiy vositasi sifatida ko‘rib, uning etnik madaniyat va tarix bilan aloqasini o‘rganadi. Funksionalizm esa, tilni jamiyatdagi ijtimoiy funksiyalarni bajaruvchi tizim sifatida ko‘radigan nazariyadir. Tilimizda kognitiv so‘zini ham ko‘p eshitamiz. Kognitiv tilshunoslik - bu tilni insonning fikrlash jarayonlari va idrokini aks ettiruvchi tizim sifatida tushunish yondashuvidir. Bu yondashuvda, til faqat tashqi nutqiy ifoda emas, balki dunyo haqidagi tushunchalarni shakllantiruvchi kognitiv jarayon sifatida qaraladi. Kognitiv lingvistika, masalan, George Lakoff va Ronald Langacker tomonidan rivojlantirilgan, ularning fikricha, til tushunchalar va fikrlash bilan bog‘liq bo‘lib, insonlarning dunyoqarashi va xatti-harakatlarini shakllantiradi.

Til borasidagi qarash va nazariyalar faqat bu olimlarning xulosalari bilan cheklanib qolmaydi. Bu borada jadidchi boblarimiz ham ko'pgina qimmatli fikrlar bildirishgan. O'zbekiston va Markaziy Osiyo tarixida jadidlar harakati XX asrning boshlarida ijtimoiy, siyosiy va madaniy yangilanishni targ'ib qilgan muhim bir harakat bo'lib, ular o'zlarining ta'lim- tarbiya, milliy uyg'onish va til masalalaridagi qarashlari bilan diqqatga sazovor. Jadidlar, asosan, musulmon jamiyatida yangi ta'lim tizimini, turli madaniyatlarni va zamonaviy ilmiy yondashuvlarni o'rganish uchun yangicha fikrlashni targ'ib qilganlar. Ularning tilshunoslikka oid nazariyalarida, avvalo, tilning ijtimoiy rolini, milliy tillarning rivojlanishini va ta'limdagi ahamiyatini ko'rib chiqqanlar. Bu maqolada jadidlarning ham tilshunoslikka oid asosiy qarashlari va nazariyalari haqida ma'lumot berilib o'tiladi. Jadidlar harakatining tilshunoslikka oid qarashlarini o'rganishda, avvalo, ularning milliy va ijtimoiy manfaatlarga, ta'limni yangilashga qaratilgan ishlari e'tiborga olinadi. Jadidlar uchun til nafaqat kommunikatsiya vositasi balki milliy birlashuv va ijtimoiy taraqqiyotning asosi bo'lib xizmat qilgan. Jadidlar tilni ijtimoiy birlik va uyg'onish vositasi sifatida ko'rganlar. Ular turk, arab, fors tillarining o'rni va zaruratini inkor etib, o'zbek tilining milliy ta'lim va jamiyatdagi roli haqida ko'plab izlanishlar olib borganlar. Jadidlarning ta'lim tizimi haqida qarashlari juda keng edi. Ular o'zbek tilida zamonaviy ta'limni ishlab chiqishga, madaniyatni va ilmni o'zbek tilida targ'ib qilishga katta e'tibor berishgan. Jadidlar, shu bilan birga, o'zbek tilining yozma shaklini modernizatsiya qilish, lotin harflariga asoslangan yozuvni qo'llashni taklif qilishgan. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi xalqni o'z tilida bilim olish imkoniyati bilan ta'minlash edi. Jadidlar tilni zamonaviy bilimlarni o'rgatish vositasi sifatida emas, balki milliy uyg'onish va jamiyatni isloh qilishning asosiy quroli sifatida ko'rganlar. Mahmudxo'ja Behbudiy jadidlardan biri bo'lib, tilshunoslikka oid qarashlari juda ahamiyatlidir. Behbudiy o'zbek tilining rivojlanishi va uning ta'lim tizimida keng qo'llanilishi tarafdori edi. U, shuningdek, o'zbek tilining o'qitish metodikasini ishlab chiqishga, tilni o'qitishning yangi usullarini tatbiq qilishga alohida e'tibor qaratgan. Behbudiy "Til masalasi"[4:8] maqolasining oxirida hech qaysi bir til faqatgina o'z so'z boyligi bilan taraqqiy eta olmasligi, boshqa tillardan yangi so'zlar qabul qilish hisobiga rivojlana olishini

ta'kidlash bilan bir qatorda, tilni soflashtirish bilan vaqtni bekor sarflamasdan uning o'rniga "kelar zamon uchun hozirlanayluk, o'tgan zamon uchun emas" [4:34] degan qat'iy fikrni o'rtaq tashlaydi. Bundan tashqari, u Turkistonning turli mintaqalari shevalari orasida farq bo'lgani uchun ushbu shevalarda adabiy asarlar yozish ham maqsadga muvofiq emasligini ta'kidlaydi. Shu o'rinda, Behbudiy adabiy til yaratish borasidagi asosiy muammo va to'siq sifatida millat onalarning savodsizligini ko'radi. Adabiy til yaratmoq uchun, Behbudiyga ko'ra, birinchi navbatda "biz avval onamizni o'qutub, anga til o'rgatmoqimiz kerak"[4:34]. Adabiy tilning hamda ilm-fanning rivoji millat onalarining bilimiga bog'liq ekanini ta'kidlagan. Abdulla Avloniy ham jadidlarning eng muhim tilshunos olimlaridan biridir. Avloniy o'zbek tilining yozma shaklini modernizatsiya qilishga harakat qilgan va ko'plab lug'atlar, grammatikalar va boshqa tilshunoslikka oid asarlar yaratgan. U o'zbek tilining lotin harflarida yozilishining zarurligini ta'kidlagan va tilni ilmiy asosda rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Jadidlarning tilshunoslikka oid qarashlari, nafaqat o'zbek tilining rivojlanishiga, balki boshqa turkiy tillarning ham o'zaro bog'lanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Ularning ilmiy ishlari va tilshunoslikka oid yondashuvlari hozirgi kunda ham zamonaviy tilshunoslikka va ta'lim tizimiga ta'sir ko'rsatmoqda. Jadidlarning tilshunoslikka bo'lgan yondashuvi, o'zbek tilining zamonaviy talablarga javob berishi, uning taraqqiyotini ta'minlash va milliy ongini rivojlantirish uchun muhim qadamlardir. Ularning asarlari zamonaviy ta'lim va tilshunoslikda muhim manba bo'lib qolmoqda.

Tilshunoslik sohasidagi ilmiy qarashlar va nazariyalar doimo rivojlanib borayotgan fanlar hisoblanadi. Har bir yondashuv tilning turli jihatlarini o'rganishga qaratilgan va har bir olim o'z qarashlari orqali tilning murakkab tabiati haqida yangi bilimlar yaratgan. Strukturalizm, generativ grammatika, kognitiv lingvistika, poststrukturalizm kabi yondashuvlar tilshunoslikning rivojiga muhim hissa qo'shgan bo'lsa, so'nggi yillarda ijtimoiy, madaniy va psixologik jihatlarni hisobga olishga qaratilgan yangi yondashuvlar ham o'z o'rnini topgan.

Shunday qilib, tilshunoslikni o'rganish orqali til nafaqat kommunikatsiya vositasi sifatida, balki inson tafakkuri, madaniyati va ijtimoiy tizimining ajralmas

qismi sifatida ko‘riladi. Bu ilmiy soha o‘zining doimiy yangilanishi va yondashuvlarining xilma- xilligi bilan muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Behbudiy, A. [1911]. “O‘zbek tilining grammatikasi.” Buxoro, Behbudiy nashriyoti.
2. Sayfullayev N. H. o‘g‘li. (2023). IJTIMOIIY – SIYOSIIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
3. Khayrullayev, M. [2020]. “Tilshunoslik nazariyalari va zamonaviy yondashuvlar”. O‘zbekiston ilm-fan va ta’lim jurnali.
4. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.
5. Mardonova Lobar Umaraliyevna, & Xonimova Maryam. (2024). BUYUK ZAMONDOSHLAR, MANGU YASHAGAY. *PEDAGOGS*, 57(1), 132–138.
6. SHokirov, B. [2018]. “Jadid tilshunosligi: Tajriba va istiqbol”. O‘zbek tilshunosligiga oid ilmiy izlanishlar to‘plami.
7. Majidova Shahnoza Komilovna, & Ashurova Muhayyo Rustam qizi. (2024). O‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING NAZARIY VA AMALIY MASALALARI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 87–90.
8. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
9. O‘rolova , M., & Sayfullayev , N. (2024). O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI.
10. Abdirashidov, Z. Sh. 2020. “Mahmudxo‘ja Behbudiyning tilshunoslikka oid tadqiqotlariga doir”. O‘zbekiston: til va madaniyat 2: 24–37.